

Aportaciones de divulgación científica en biotecnología y ciencias computacionales (Gaceta Ensenada, CNyN-UNAM, 2024–2026)

Autora: Burciaga-Flores, Mirna

Afiliación: Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNYN-UNAM), Mexico.

ORCID: 0000-0002-9095-3563.

Nota: Las presentes contribuciones corresponden a artículos de divulgación científica publicados en la Gaceta UNAM Ensenada (2024–2026), medio institucional que no asigna DOI ni ISBN a sus contenidos. Este compendio se integra y deposita en acceso abierto con fines de trazabilidad académica, preservación y difusión del conocimiento.

Este compendio documenta contribuciones de divulgación científica en áreas de biotecnología, inmunología y modelado computacional, alineadas con líneas activas de investigación. Su depósito en acceso abierto fortalece la trazabilidad académica, la preservación y la incidencia social del conocimiento generado.

© 2024–2026 Burciaga-Flores, Mirna. Los textos incluidos en este compendio fueron publicados originalmente en la Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM).

Esta versión se distribuye en acceso abierto con fines de trazabilidad académica, preservación y difusión del conocimiento, respetando la autoría original y la fuente de publicación.

Se permite el uso, distribución y reproducción del material siempre que se cite adecuadamente la fuente original y esta versión en repositorio.

Índice

- 1. La Ciencia del Descubrimiento de Fármacos.**
Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 53, abril 2026.
- 2. Reseña del libro “Héroes Moleculares”.**
Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 52, diciembre 2025.
- 3. Superando los límites: Ingeniería de anticuerpos marinos para la medicina de precisión.**
Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 50, abril 2025.
- 4. Inmunología e Inteligencia Artificial.**
Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 49, diciembre 2024.
- 5. Impacto de la Mecánica Cuántica en las Simulaciones Computacionales de Materiales: Avances y Aplicaciones.**
Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM). Vol. 49, diciembre 2024.

1. La ciencia del descubrimiento de fármacos.

Referencia: Burciaga-Flores, Mirna. La Ciencia del Descubrimiento de Fármacos. Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 53, abril 2026.

Link original: <https://sites.google.com/ens.cnyn.unam.mx/gaceta/>

53^a
Edición

gaceta
Ensenada

Una nueva fase magnética: Altermagnetismo

Página:14, 15 y 16

Por Saúl Eduardo Pérez Herrera, Dr. Francisco Mireles Higuera.
Departamento de Física, CNYN-UNAM

Edición No. 53 Año. 18 Publicación cuatrimestral Abril de 2026

Órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México

La ciencia del descubrimiento de fármacos: con héroes moleculares.

Burciaga-Flores, Mirna. SECIHTI. Departamento de Modelación de Nanomateriales. (CNyN-UNAM). mirna.b.flores@ens.cnyn.unam.mx

"The Science of Drug Discovery: with Molecular Heroes" (ISBN: 978-607-29-8597-1) es una guía fascinante e informativa que explora cómo se desarrollan nuevos medicamentos. Explica el proceso de descubrimiento de fármacos utilizando conceptos de biología molecular, inmunología, genética y modelado computacional. El libro de ciencia abierta, abarca todas las etapas importantes—desde la identificación de dianas para nuevos fármacos y el diseño de moléculas hasta las pruebas en laboratorios y, finalmente, en ensayos clínicos— presentadas de forma clara y comprensible.

Lo que distingue a este libro es su enfoque único de la divulgación científica ya que utiliza la narración para hacer que las ideas científicas complejas, como la ingeniería de anticuerpos y el diseño de fármacos, resulten tanto atractivas y accesibles. Este método es ideal para el entorno educativo actual, que valora los

enfoques interdisciplinarios y fomenta la exposición temprana a la ciencia aplicada.

Este libro ayuda a los estudiantes a aprender sobre la biotecnología e investigación biomédica, pero va más allá: promueve una comprensión más amplia de la ciencia. Se centra en (1) mejorar la alfabetización científica, (2) inspirar a los estudiantes a considerar carreras en investigación y (3) proporcionar una base sólida para comprender los tratamientos modernos, como los productos biológicos y las estrategias de diseño asistido por simulaciones computacionales. Además, esta edición forma parte de un proyecto educativo más amplio llamado Universo de Héroes Moleculares, que combina libros, historias visuales y herramientas interactivas para enriquecer la experiencia de aprendizaje en ciencias. Este trabajo busca hacer que la ciencia sea tanto accesible como emocionante para todos, especialmente para los estudiantes de secundaria y preparatoria con deseos de aprender sobre el fascinante mundo de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Burciaga Flores, M. (2026). The Science of Drug Discovery: with Molecular Heroes (version 1.0 Academic edition). Molecular Science Press. ISBN: 978-607-29-8597-1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19340618>

2. Reseña del libro “Héroes Moleculares”.

Referencia: Burciaga-Flores, Mirna. Reseña del libro “Héroes Moleculares”. Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 52, diciembre 2025.

Link original: <https://sites.google.com/ens.cnyn.unam.mx/gaceta/>

Reseña del libro *Héroes Moleculares*.

Burciaga-Flores, Mirna.

Departamento de Modelación de Nanomateriales. Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

mirna.b.flores@ens.cnyn.unam.mx

En lo profundo de cada célula se esconde un universo microscópico lleno de acción y aventuras, donde moléculas como genes, proteínas y anticuerpos actúan como valientes guardianes que nos protegen y combaten amenazas invisibles. *Héroes Moleculares* (Burciaga-Flores & Camacho Villegas) es un libro que nos invita a adentrarnos en este mundo fascinante y descubrir cómo la biotecnología se inspira en estos pequeños protagonistas para crear herramientas innovadoras contra enfermedades como el cáncer, los virus y las bacterias.

Lo que hace único a este libro es su capacidad para explicar, de manera sencilla y clara, conceptos y técnicas especializadas que normalmente están reservadas a los laboratorios. Desde cómo se diseñan fármacos biológicos hasta cómo se optimizan moléculas para convertirlas en medicamentos más eficaces, cada capítulo acerca al lector a la frontera del conocimiento científico sin perder un estilo ameno y accesible.

Además, *Héroes Moleculares* es un libro interactivo que incluye actividades especialmente diseñadas para los más pequeños. Estas dinámicas permiten que los niños aprendan jugando, experimenten la emoción del descubrimiento y se acerquen a la ciencia de manera divertida y natural. Así, el libro se convierte en una herramienta de divulgación para todas las edades: los adultos encontrarán explicaciones claras y rigurosas, mientras que los jóvenes y niños tendrán un primer contacto lúdico con el mundo de la biotecnología aplicada a la salud.

Este proyecto surge de la colaboración entre el Departamento de Modelación de Nanomateriales del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN-UNAM) y la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica del CIATEJ A.C., instituciones que unen esfuerzos para acercar la ciencia a la sociedad con un enfoque inspirador y creativo.

Héroes Moleculares es más que un libro: es una aventura científica que demuestra cómo los héroes más pequeños, invisibles a simple vista, están cambiando vidas y transformando la medicina del futuro.

Ahora, también puedes adquirir conocimiento con *Héroes Moleculares* descargándolo de manera gratuita.

[1] M. Burciaga-Flores y T. Camacho-Villegas, *Héroes Moleculares*, 1.^a ed. Mexico: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ)., 2025, pp. 1-90. ISBN: 978-607-8734-84-9. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19443184>.

3. Superando los límites: Ingeniería de anticuerpos marinos para la medicina de precisión.

Referencia: Superando los límites: Ingeniería de anticuerpos marinos para la medicina de precisión. Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 50, abril 2025.

Link original: <https://sites.google.com/ens.cnyn.unam.mx/gaceta/>

Superando los límites: Ingeniería de anticuerpos marinos para la medicina de precisión

Burciaga-Flores Mirna ¹, Camacho-Villegas Tanya ², Reza-Escobar Elia^{2,3},
Lugo-Fabres Pavel ^{2,4}, Aguila-Puentes Sergio ¹

¹ Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México (CNYN-UNAM).

² Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (BMF-CIATEJ).

³ Universidad del Valle de México (UVM). Campus Zapopan, Jalisco.

⁴ CONAHCYT-Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (BMF-CIATEJ).

mirna.b.flores@ens.cnyn.unam.mx, tcamacho@ciatej.mx, eliarezza@gmail.com, plugo@ciatej.mx, aguila@ens.cnyn.unam.mx.

El desarrollo de inmunoterapias que eliminen las células cancerosas sin afectar las células sanas es una prioridad para mejorar los tratamientos contra el cáncer. Por eso, investigadores del Laboratorio de Modelación de Nanomateriales del CNYN de la UNAM y de la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica del CIATEJ están trabajando juntos para mejorar las propiedades de unas pequeñas moléculas aisladas de rayas de agua dulce; los vNAR. Estas moléculas se están diseñando como fármacos anticáncer mediante ingeniería de anticuerpos y herramientas computacionales.

Estas moléculas están diseñadas para atacar un receptor mutado llamado EGFRvIII, presente en ciertos tipos de cáncer, como el glioblastoma y el de mama. Lo importante de este receptor es que actúa como una bandera en las células cancerosas y las distingue de las células sanas, lo que lo convierte en un objetivo ideal para tratamientos que eviten dañar el tejido sano. Para encontrar las mejores moléculas vNAR, usamos una técnica especial que nos permitió identificar aquellas que se adhieren con gran precisión a este receptor mutado.

Una vez que obtuvimos los vNAR, realizamos varias pruebas para asegurarnos de que se unieran selectivamente al receptor EGFRvIII, presente en las células de glioblastoma. Utilizamos técnicas de laboratorio, como ELISA y Dot-Blot, para medir la unión entre el vNAR y el receptor. También realizamos pruebas en células de glioblastoma (U87MG) para confirmar que los vNAR se unían únicamente a las células con el receptor mutado y no a las que no lo tenían.

En pruebas adicionales, utilizamos cultivos de esferoides, pequeñas estructuras 3D que mejor simulan un tumor. Observamos que los vNAR podían atravesar las barreras de las células tumorales, lo que sugiere que podrían llegar a las partes más profundas del tumor, algo muy importante para que los tratamientos contra el cáncer sean efectivos ya que los

tratamientos actuales usan anticuerpos tipo IgG, los cuales son aproximadamente diez veces más grandes que los vNAR.

Además de las pruebas de laboratorio, usamos simulaciones por computadora para mejorar aún más los vNAR. Realizamos un proceso llamado "humanización", en el que modificamos las secuencias del vNAR para que se parezca más a los anticuerpos humanos. Esto ayuda a que el sistema inmunológico del paciente no lo rechace, ya que originalmente proviene de una raya de agua dulce. También usamos simulaciones para mejorar la estabilidad y solubilidad de los vNAR, asegurándonos de que puedan permanecer activos en el cuerpo por más tiempo y ser más efectivos.

Durante el proceso de humanización, era muy importante que los cambios no afectaran la capacidad de los vNAR para unirse al receptor EGFRvIII. Para asegurarnos de esto, realizamos simulaciones por computadora que nos permitieron observar cómo los vNAR interactúan con el receptor en un entorno virtual. Con estas simulaciones, seleccionamos las versiones de los vNAR más prometedoras, asegurándonos de que fueran duraderas y efectivas. Al final, conseguimos dos versiones humanizadas de los vNAR que conservaron su capacidad de unirse al receptor.

En conclusión, esta investigación muestra cómo combinar experimentos de laboratorio con simulaciones por computadora puede ayudarnos a crear vNAR optimizados para tratar el cáncer. Los resultados sugieren que estos vNAR podrían ser una herramienta prometedora para desarrollar tratamientos más seguros y efectivos para el cáncer de mama y glioblastoma multiforme.

4. Inmunología e Inteligencia Artificial.

Referencia: Burciaga-Flores, Mirna. Inmunología e Inteligencia Artificial. Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM), Vol. 49, diciembre 2024.

Link original: <https://sites.google.com/ens.cnyun.unam.mx/gaceta/>

49^a
Edición

gaceta
Ensenada

100 años de la Mecánica Cuántica

Por el Dr. Francisco Mireles

Páginas 14, 15 y 16

Edición No. 49

Año. 16

Publicación cuatrimestral

Diciembre de 2024

Órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México

Inmunología e inteligencia artificial.

Burciaga-Flores, Mirna. mirna.b.flores@ens.cnyn.unam.mx
Laboratorio de Virtual de Modelado de Materiales, CNyN-UNAM.

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la inmunología y la bioinformática, disciplinas que ya han demostrado ser esenciales en el desarrollo de vacunas y en la caracterización y optimización de biofármacos para el tratamiento de enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. Esta sinergia entre IA y bioinformática está transformando radicalmente la manera en que entendemos, diagnosticamos y tratamos las enfermedades inmunológicas, permitiendo un enfoque más preciso y personalizado en el desarrollo de terapias inmunológicas innovadoras. Asimismo, los avances en IA facilitan el análisis de grandes volúmenes de datos genéticos, permitiendo el monitoreo y diagnóstico en tiempo real de la susceptibilidad de individuos o poblaciones a diversas enfermedades. Esta capacidad no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también abre la puerta a intervenciones tempranas y tratamientos personalizados, adaptados a las características genéticas y moleculares de cada paciente.

En el ámbito del desarrollo de vacunas y biofármacos, la IA está teniendo un impacto significativo al acelerar los procesos de descubrimiento y optimización. Las aproximaciones computacionales permiten predecir con mayor precisión la eficacia y la seguridad de nuevos candidatos a vacunas y biofármacos, optimizando su diseño antes de que se realicen ensayos clínicos costosos y prolongados. Esto no solo reduce el tiempo y el costo asociados al desarrollo de nuevos tratamientos, sino que también aumenta la probabilidad de éxito al identificar las moléculas más prometedoras.

El futuro de la inmunología y la bioinformática, potenciado por la IA, se presenta como un área de enorme oportunidad para el desarrollo de herramientas diagnósticas más precisas, vacunas más efectivas y biofármacos altamente personalizados. La capacidad de la IA para procesar y analizar datos a una escala y velocidad sin precedentes continuará siendo un factor clave en la evolución de estas disciplinas, con un impacto profundo en la manera en que enfrentamos y

tratamos enfermedades en el siglo XXI.

Referencias.

5. Farzan R. (2024). Artificial intelligence in Immuno-genetics. <https://doi.org/10.6026/973206300200029>
6. Thomas, S., et al. (2022). Artificial Intelligence in Vaccine and Drug Design. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1884-4_6
7. Habib, A. et al. (2024) Immunoinformatic Identification of Multiple Epitopes of gp120 Protein of HIV-1 to Enhance the Immune Response against HIV-1 Infection. <https://doi.org/10.3390/ijms25042432>
8. MacMath, D., et al. (2023). Artificial Intelligence: Exploring the Future of Innovation in Allergy Immunology. <https://doi.org/10.1007/s11882-023-01084-z>
9. Aliper, A., et al. (2023). Prediction of Clinical Trials Outcomes Based on Target Choice and Clinical Trial Design with Multi-Modal Artificial Intelligence. <https://doi.org/10.1002/cpt.3008>

10. Impacto de la Mecánica Cuántica en las Simulaciones Computacionales de Materiales: Avances y Aplicaciones.

Referencia: Burciaga Flores M. Guerrero-Sánchez J. Impacto de la Mecánica Cuántica en las Simulaciones Computacionales de Materiales: Avances y Aplicaciones. Gaceta Ensenada (CNyN-UNAM). Vol. 49, diciembre 2024.

Link original: <https://sites.google.com/ens.cnyun.unam.mx/gaceta/>

49^a
Edición

gaceta
Ensenada

100 años de la Mecánica Cuántica

Por el Dr. Francisco Mireles

Páginas 14, 15 y 16

Edición No. 49

Año. 16

Publicación cuatrimestral

Diciembre de 2024

Órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México

Impacto de la Mecánica Cuántica en las Simulaciones Computacionales de Materiales: Avances y Aplicaciones

Burciaga-Flores Mirna ¹, Guerrero-Sánchez Jonathan¹
Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN-UNAM)
mirna.b.flores@ens.cnym.unam.mx, guerrero@ens.cnym.unam.mx

En el marco del “VII Coloquio de Simulaciones Computacionales en Ciencias”, organizado por el Departamento de Modelación de Nanomateriales del CNyN-UNAM, llevado a cabo de forma virtual del 26 al 30 de agosto de 2024, se resaltó la convergencia entre la mecánica cuántica (QM) y las simulaciones computacionales de materiales, donde las técnicas avanzadas como el aprendizaje automático están transformando la forma en que se hace investigación en este campo. La mecánica cuántica, con su capacidad para describir fenómenos a nivel atómico y subatómico, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la tecnología, ya que nos permite explorar propiedades y comportamientos de materiales complejos, como se evidenció en las ponencias de alto nivel de los expositores invitados al VII Coloquio.

Alexandre Tkatchenko, Profesor de la *Universidad de Luxemburgo*, destacó cómo los modelos mecano-cuánticos, en combinación con el aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés), están permitiendo simulaciones moleculares precisas que abordan materiales covalentes, cristales moleculares y proteínas en agua explícita. Este enfoque cuántico ha permitido simular sistemas biomoleculares complejos, lo que posibilita una representación detallada de sus dinámicas y propiedades. En el ámbito de los materiales porosos, *Joaquín Calbo* de la *Universidad de Valencia* discutió cómo las simulaciones cuánticas están ayudando a entender y mejorar la conductividad eléctrica en estructuras metal-orgánicas (MOFs, por sus siglas en inglés). La mecánica cuántica permite modelar de manera precisa las interacciones electrónicas en estos materiales, característica esencial para mejorar sus aplicaciones en almacenamiento de energía. Asimismo, *Saswata Dasgupta* de la *Universidad de California, San Diego (UCSD)* presentó avances en la teoría funcional de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) para simular fases condensadas. Al mejorar la precisión del DFT mediante técnicas de múltiples cuerpos y aprendizaje automático, es posible predecir con mayor exactitud las propiedades electrónicas y dinámicas de materiales complejos. Por otro lado, *Richard Remsing* de “*Rutgers University*” mostró cómo las simulaciones cuánticas ayudan a comprender los procesos moleculares en minerales orgánicos extraterrestres en Titán, una luna de

Júpiter, lo que destaca la aplicabilidad de la mecánica cuántica en ambientes extremos y exóticos.

En la DFT, es clave la descripción precisa de la interacción electrón-electrón para acercarse más al experimento, en este sentido la *Profesora Marivi Fernandez-Serra* de “*Stony Brook University*” exploró la optimización de los funcionales de intercambio y correlación mediante aprendizaje automático, resaltando cómo las aproximaciones cuánticas permiten un balance entre precisión y costo computacional en el estudio de la estructura electrónica de materiales. *Yenny Priscila Ortiz Acero* de la *Universidad de Barcelona* discutió la aplicación de la DFT y funciones de Green para predecir vórtices de corriente en moléculas aromáticas de carbono, lo que demuestra cómo la mecánica cuántica es esencial para comprender fenómenos de transporte electrónico a nivel molecular.

El *Profesor Andrés Cisneros* de la *Universidad de Texas* en Dallas presentó un enfoque integral en el uso de simulaciones biomoleculares multiescala, que combinan métodos de mecánica cuántica y mecánica molecular (QM/MM). Estos métodos permiten predecir características específicas de sistemas proteicos, como mutaciones de proteínas objetivo en cáncer empleando herramientas avanzadas y métodos estadísticos innovadores. Este enfoque ha permitido la caracterización de enzimas de transacción de ADN, ofreciendo aplicaciones en el desarrollo de nuevos fármacos y en el entendimiento de cómo las mutaciones afectan la catálisis enzimática.

Andreas Goetz de la *Universidad de California*, en *San Diego*, expuso sobre los avances en simulaciones de dinámica molecular basadas en QM/MM aceleradas por unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés). Resaltó el desarrollo de QUICK, un programa de química cuántica de código abierto optimizado para realizar cálculos DFT y Hartree-Fock en GPUs. Este software, integrado con AmberTools, permite realizar simulaciones a gran escala con precisión en sistemas de fase condensada, minimizando el ruido numérico y considerando interacciones electrostáticas de largo alcance.

Finalmente, *Yury Gogotsi*, *Profesor Distinguido*, director del *Instituto de Nanomateriales de la Universidad Drexel* hizo una reseña del papel que han tenido los cálculos mecano-cuánticos en el desarrollo de los 2D MXenes. Por ejemplo, han ayudado a describir a escala atómica los procesos de intercalación en la desalinización del agua, los procesos de difusión en las baterías de nueva generación, el funcionamiento de dispositivos como antenas, sensores, y actuadores, y cómo funcionan las protecciones en dispositivos electrónicos con MXenes.

En conjunto, estas presentaciones subrayan la importancia y relevancia de la mecánica cuántica en la simulación computacional de materiales, abriendo nuevas posibilidades para la investigación en física, química, ciencia de materiales y biología molecular. Este evento no solo destacó los avances actuales, sino que también sentó las bases para futuros intercambios científicos y colaboraciones interdisciplinarias. Se invita a la comunidad científica a participar en la próxima edición del Coloquio, en la que continuaremos explorando las fronteras de la simulación computacional en las ciencias y su impacto en la comprensión y el desarrollo de nuevas tecnologías. Puedes disfrutar de las pláticas que se dieron en el VII Coloquio en YouTube: www.youtube.com/@lvmmmx

VII COLLOQUIUM ON COMPUTATIONAL SIMULATION IN SCIENCES VIRTUAL

August 26 - 30, 2024

Laboratorio Virtual de Modelado de Materiales

Alexandre Tkatchenko
University of Luxembourg

Richard Remsing
Rutgers University-New Brunswick

Joaquin Calbo
University of Valencia

Marivi Fernández-Serra
Stony Brook University

Saswata Dasgupta
University of California, SD

Yury Gogotsi
Drexel University

G. Andrés Cisneros
University of Texas

Andreas Goetz
University of California, SD